

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

13. Murtazayevich, MS, Alisher, OR, & Akbarovich, AA (2025). SO 'ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* , 2 (5), 150-155.

TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ASARIDA CHEGARALANGAN LEKSIKANING QO‘LLANILISHI

*Ro‘ziqulov Shohruh Ilhom o‘g‘li,
stajyor- o‘qituvchi, shohruhroziqulov@gmail.com
Guliston davlat universiteti
Mardiyeva Xurshida Bahrom qizi,
xurshidamardiyeva7@gmail.com
Guliston davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tohir Malikning “Shaytanat” asari orqali qo‘llanilish doirasi chegaralangan, nafaol leksik qatlamga doir so‘zlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: “Shaytanat” asari, jargon va argolar, vulgarizmlar, varvarizmlar

Abstract. This article analyzes words belonging to the inactive lexical layer with a limited scope of usage, based on Tohir Malik’s work “*Shaytanat.*”

Keywords: the work “*Shaytanat,*” jargon and argot, vulgarisms, barbarisms.

“Shaytanat” – O‘zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik qalamiga mansub 1992-yilda nashr etilgan besh qismli sarguzasht-detektiv asardir. Asarda Sobiq Ittifoq davrining parchalanish arafasida O‘zbekistonda avj olgan qonunbuzarliklar, ko‘cha bezoriliklarining, o‘g‘rilik, qotilliklarning avj olib ketishi va poraxo‘rlik, korrupsiya orqali bu jinoyatlarga panja ortida qaralgan ishlar haqida ham so‘z borgan. Muallif asarni real hayotga yaqinlashtirish hamda syujet voqealariga o‘sha davr koloritini berish maqsadida jargon va argolardan, varvarizm, vulgarizmlardan unumli foydalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Kundalik hayotimizda keng qo‘llanadigan, barcha uchun tushunarli bo‘lgan so‘zlar faol leksikani tashkil etadi. Nafaol so‘zlar esa hayotimizda kam ishlatiladi, hammaga ham tushunarli bo‘lavermaydi, shuning uchun ular qo‘llanishi chegaralangan leksika qatoriga kiradi.

Argolar (frans. argotizme-argot-jargon) ma’lum bir guruh, toifa o‘rtasida tarqalgan “yasama”, “to‘qima” so‘zlar bo‘lib, ularning ma’nosini so‘zlovchining o‘zi va “hamtovoq”larigina tushunadi [S.Sultonsaidova. 2009. 36-b].

Argolar esa ma’lum bir ijtimoiy guruh ichida ishlatiladi, faqat ularning o‘ziga tushunarli bo‘ladi. Masalan: *loy, yakan – pul, bedana – to‘pponcha, havoga bulut chiqdi – o‘g‘irlyadigan narsa bor, zonada bo‘lgan, zek* (o‘g‘rilar orasida ishlatiladi), *zonada bo‘lgan, zek* (qamoqxonada ishlatiladi). Jinoyatchilar argosida o‘ziga xos

ma'no, xususan, metaforik ma'no kasb etgan so'zlar uchraydi: "ment" – politsiyachi, "etap qilish" – qamoqqa jo'natish, "kukun" – giyohvand modda, "oqi" – aroq, "kesilgan" – qamoqda o'tirib chiqqan va hokazo. Masalan:

"Zelixon o'ttiz yildan ortiq *ot surib yurgan* bo'lsa, uch marta qo'lga tushgan. O'smirligida bir yarim yil, so'ng uch yil, oxirgi marta besh yilga *kesilgan edi*". ["Shaytanat" 1-kitob, 50-b];

"U cho'ntak bo'shab qolgan taqdiridagina "ov"ga chiqqan." ["Shaytanat" 1-kitob, 37-b];

"Ikkala choynakni olgan idora xodimi boshqonga qaradi:

– *Oqidanmi yo qizilidanmi*, xo'jayin?

– O'ldirsa ham qizili o'ldirsin. ["Shaytanat" 1-kitob, 30-b];

"Zohidda shubha qolmadi.

– *Kukunni* qaerdan olardilaring? – deb so'radi Zohid.

– Bratanga etganmiza, qayoqdan oganuvzani, – dedi labi osilgan yigit". ["Shaytanat" 1-kitob, 25-b];

"Qimorboz "*safar*"ga ketsa, bir-ikki oysiz qaytmas edi. Buni qo'ni-qo'shnilar ham bilishardi" ["Shaytanat" 1-kitob, 49-b];

"Ishonmasangiz *mentlarga* xabar qiling. Hammasini aytib beraman. Ular o'g'rilarni topishadi.

– *Mentlaring* kim? – dedi opoqisi tushunmay.

– Milisa, – deb po'ng'illadi U".

["Shaytanat" 2-kitob, 19-b];

"Sen bu o'yinda ikkita katta xatoga yo'l qo'yding. Birinchisi, "akademik"ni "tuz" deb bilding" ["Shaytanat" 1-kitob, 206-b].

Yuqoridagi misollarda keltirilgan so'zlar va so'z birikmalari kontekstual ma'no kasb etib, argo so'z vazifasini bajarganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, "tuz" so'zi "o'yin turiga qarab eng katta yoki bir ochko (bir xol) qiymatga ega bo'ladigan karta", ma'nosida emas, "aqli, kuch-qudratga ega bo'lgan inson" ma'nosida, "ov" so'zi esa o'g'rilik maqsadi bilan harakat qilish" ma'nosida, "oqi", "qizili" esa spirtli ichimlik turlari ma'nosida keltirilyapti.

Jargonlar (fransuzcha "jargon") aslida "yuqori tabaqa kishilari" nutqiga xos bo'lib, tor doirada qo'llanadigan dialektlardir. Ular ommaga tushunarsiz va umumxalq tiliga yotdir. Jargonlar biror ijtimoiy guruh tomonidan yaratilib, ularning maqsadlarini ifodalaydigan maxsus so'z va iboralardir. Ularning eng muhim belgilari shundaki, o'zaro so'zlashuvda so'zlovchining boshqalardan ustunroq ekanligini ko'rsatishi, buni ta'kidlashidir. Jargonlar boshqa tillardan olib ishlatiladi: tashrifi hud etgaysiz, (keling) tavaqu' aylang, (umid bilan kuting), tavojjuh aylang (qarang), oftobi olam (podsho), padari buzrukvor (ota), ne'mati jannat (go'zal mahbuba) kabi [S.Sultonsaidova. 2009. 36-b].

"Oqlovchi so'nggi suhbatda "yaxshi odamlar oraga tushib sizni otuvdan olib qolishdi. Giyohvandlik, qotillik oliy jazoga loyiq edi. Siz menga emas, o'sha odamlarga

qulluq qiling”, degandi. Elchin, ruhi qiymalangan kezlari, “yaxshi odamlar”ning “marhamati”ni esladi”. [“Shaytanat” 1-kitob, 18-b];

““*Mehribon*”lar safining boshida “*xalq otasi*” turgani aniq. Umrini maqtoov eshitish-u, chiroyli qiz-juvonlar bilan aysh qilishga tikkan idora boshlig‘ini Xolidiy emas, balki kinoya bilan “*xalq otasi*” deb atash rasm bo‘lgan edi”. [“Shaytanat” 1-kitob, 6-b];

“– Yana nima darding bor? — dedi.

– *Begim*, bir qoshiq qonimdan keching, sizga noto‘g‘ri informatsiya berishibdi.”

[“Shaytanat” 1-kitob, 74-b].

A‘yonlar ichkariga kirib ketishgach, oradan yarim soat o‘tib, telefon jiringladi.

Qiz

go‘shakni qulog‘iga tutib, videobar og‘asiga ko‘z tikdi.

Xo‘jayin kelmas ekanlar. Begavotga ketibdilar, – dedi aybdor odamning ovozi bilan”. [“Shaytanat” 1-kitob, 38-b]

Matnda keltirilgan “a‘yon” (eng yuqori qatlamga mansub, hukmdorga yaqin turgan, baland martabali kishilar; amaldorlar ma‘nosida) Asadbekning yordamchilari – Haydar va Mahmudlarni ifodalaydi. Mutavvalli tilida takror-takror qo‘llangan “begim” so‘zi esa aslida “shoh oilasida ayollarga nisbatan unvon o‘laroq qo‘llaniladigan, bek yoki bek unvonining xotin-qizlarga oid atamasi” ma‘nolarini anglatsa-da, bu so‘z personaj tilining yasamaligi va sun‘iyiligini aks ettirishga xizmat qilgan. “Xalq otasi” iborasi ham o‘rinsiz tantanavorlikni ifodalagan jargon so‘zlardan biridir.

Varvarizmlar (yun. varvarismos) ona tiliga e‘tiborsizlik bilan qarovchi, o‘zini go‘yo “madaniyatli” qilib ko‘rsatishga intiluvchi kishilar nutqida o‘rinsiz ishlatiladigan chet so‘zlar bo‘lib, tilni bulg‘aydi, nutqni esa tushunarsiz qiladi. Varvarizmlardan real voqelikni bo‘yoqsiz, ammo haqqoniy tasvirlash, nutq jarayonini aniq ko‘rsatish kabi uslubiy maqsadlarda ham foydalaniladi [S.Sultonsaidova. 2009. 37-b].

“– Vey, *bratan*, man o‘zim borganman. Soqqa yo‘g‘idi, qarzga bergan. *Nishtyak* odam u. O‘zini laboratoriyasi bor. Ayni *moment* tayyorlab beradi.”

[“Shaytanat” 1-kitob, 25-b].

“– Asadbek *molodets!* *Visshiy klass!* – dedi u. – Aniq topibdi. Endi u bilan hazillashib bo‘lmaydi.

– Shoshilma, – dedi Elchin. – Boshqalar bilan ham xuddi shunday gaplashgan bo‘lsa-chi” [“Shaytanat” 1-kitob, 49-b].

Vulgar so‘zlar qo‘pol, g‘ayri madaniy so‘zlardir. Ular, asosan, jonli nutqda ishlatiladi. Ba‘zan badiiy va publitsistik uslubda ham uchraydi. Vulgar so‘zlarni qo‘llash orqali so‘zlovchi til obyektiga nisbatan shaxsiy (salbiy) munosabatlarni ifodalaydi va tinglovchida ham shunday tuyg‘u uyg‘otishga muyassar bo‘ladi. Vulgar so‘zlardan badiiy adabiyotda muallif tomonidan har bir obrazning ichki dunyosini ochishda, ularning xulq-atvori va atrofdagilarning munosabatini real qilib ko‘rsatishda, asosan, foydalaniladi. Olimlar vulgarizmlarga g‘ayriaxloqiy so‘zlar sifatida qarab,

ularni xarakter xususiyatiga ko'ra so'kish, qarg'ish va haqorat so'zlariga ajratadi [S.Sultonsaidova. 2009. 38-b].

“Yolg'on gapirma, *xunasa*, uyida bo'lmagansan. Ayvoni yo'q uning” [“Shaytanat” 1-kitob, 26-b];

“Ovozingni o'chir, *haromi!* Meni go'l deb o'ylayapsanmi?!” [“Shaytanat” 1-kitob, 117-b];

“Shoqollar orasida *tulki* bo'lib yashamoqchimisan? Tulkilarni tulki bo'lib, shoqollarni shoqol bo'lib qirmoqchimisan? Sen shunchalar befahmmisan? Bilib qo'y: shoqol-u tulkilar bizdan avval ham bo'lgan, bizdan keyin ham qoladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, “Shaytanat” asari nafaqat o'zining qiziqarli, keskin syujeti bilan, balki takrorlanmas til jozibasi, nozik ma'no qirralariga ega ibora hamda birikmalari tufayli nihoyatda xalqchil, o'qishli badiiy asar namunasi bo'lgan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tohir Malik “Shaytanat: Qasos”, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
2. Tohir Malik “Shaytanat: Non bergan, jon olmaydi”, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
3. Sultonsaidova S., Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. – T., 2009.
4. Akhrorov, A. A. (2020). THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOLK PROVERBS IN THE UPBRINGING OF A PERFECT PERSON. *Theoretical & Applied Science*, (1), 42-44.
5. Yodgorov, H. (2024). “TEMUR TUZUKLARI” DA SEMANTIK USULDA YASALGAN HARBIY TERMINLARNING O'RNI. *Konferensiya 2024*, 1(01).
6. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARNING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 22-25.
7. Abdullayev, J. (2025). TIL BIRLIKLARI TASNIFI GA AYRIM CHIZGILAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 9-14.
8. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O'ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
9. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
10. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.
11. Ixtiyor, E., Axrorov, A., & Mamaraximov, S. (2024). TERMINOLOGIYADA GIPERO-GIPONIMIK HODISALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 12-15.